

**BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA LINGVISTIK KOMPETENSIYANI
RIVOJLANTIRISHDA MILLIY TARBIYA KONTENTLARINI YARATISH VA TATBIQ
QILISHNING O‘RNI**

Tursunqulova Maxfuza To‘lqin qizi

doktorant, *Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti*

Annotatsiya: boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida lingvistik kompetensiyalarni rivojlantirishda faqat metodlardan foydalanish emas, balki o‘zbek xalqining milliy qadriyatlarini, urf-odatlarini va an‘analariga asoslangan milliy tarbiya kontentlarini yaratish va ularni ta‘lim jarayoniga tatbiq qilish ham muhimdir. Ushbu maqolada didaktik o‘yinlar, psixologik mashqlar, badiiy matnlar va milliy qadriyatlarga asoslangan lug‘at boyligini oshirish yo‘llari orqali o‘quvchilarda lingvistik kompetensiyani shakllantirish masalasi keng yoritiladi.

Kalit so‘zlar: lingvistik kompetensiya, milliy tarbiya, ona tili darslari, e‘tibor, nutq, lug‘at boyligi, didaktik o‘yin, qadriyat.

Ta‘lim tizimidagi islohotlar, ayniqsa, boshlang‘ich ta‘limda til o‘rgatish jarayoniga milliylikni singdirish, ona tilini o‘rganish orqali o‘quvchilarda nafaqat lingvistik kompetensiyani, balki **milliy tafakkur va tarbiyani ham shakllantirish** zaruratini yuzaga chiqarmoqda. Zero, til – bu nafaqat muloqot vositasi, balki xalq ma‘naviyati, dunyoqarashi va milliy ongining ifodasidir. Shu bois, lingvistik kompetensiyalarni shakllantirishda milliy tarbiya kontentlarini yaratish va darslarga tatbiq etish dolzarb ahamiyatga ega.

Ona tili ta‘limi asosan o‘quvchilarda lingvistik kompetensiyani shakllantirishga qaratilgan. Lingvistik kompetensiya – bu til haqidagi bilim, uni amaliyot bilan bog‘lay olish va nutq hosil qilish qobiliyatidir. Nutqni rivojlantirishga xizmat qilmaydigan bilimlar lingvistik kompetensiyaga kirmaydi. Masalan, xorijiy so‘zlar talaffuzi va urg‘u qo‘yish qoidalari o‘quvchining nutqini rivojlantiradi. Ammo urg‘uning so‘nggi bo‘g‘inga tushishi haqida bilim, amaliy ko‘nikmaga aylanishi shart emas. Bu bilimlarsiz ham o‘quvchi xatoga yo‘l qo‘ymaydi.

So‘z bilimlari lingvistik kompetensiyaning asosi hisoblanadi. So‘z boyligi nutqning aniqligi, to‘g‘riligi, ravonligi va xilma-xilligini ta‘minlaydi. So‘zni his qilish – bu ona tilini his qilishdir.

Shuning uchun “So‘z o‘rganish”, “So‘z sehlari”, “So‘z kuchi”, “Biz va so‘zlarimiz”, “So‘zlar olami”, “So‘zlar sayohati” kabi bo‘limlarga har bir sinfda alohida o‘rin berilishi kerak.

Bunda so‘zlarni tanlash, almashtirish, yangi ma‘nolarini o‘rganish, talaffuz va imlosi ustida ishlash asosiy mashg‘ulot bo‘lishi lozim. Lug‘atlar bilan ishlash ko‘nikmasi ham kuchaytirilishi kerak.

Bola til jamiyatidan ona tilini ongli ravishda o‘rganmasdan ham, fonetik, morfologik va sintaktik qoidalarni biladi. Biz bu qoidalarni dars jarayonida eslatib o‘tamiz, ammo asosiy vaqt va e‘tiborni bunga sarflash shart emas.

Ammo lug‘at boyligi va uni ishlatish ko‘nikmasi alohida e‘tibor va murakkab ta‘limni talab qiladi. Xulosa qilib aytganda, lug‘atshunoslik lingvistik kompetensiyaning asosi bo‘lishi kerak. Bu ona tili ta‘limidagi ustuvor maqsadlarga muvofiqdir.

Globalizatsiya sharoitida turli madaniyatlar to‘qnashuvi yosh avloddan yuqori darajadagi muloqot madaniyati va lug‘at boyligini talab etmoqda. Bu esa ona tili ta‘limini takomillashtirish va o‘quvchilarning bilimini lingvistik kompetensiya darajasiga ko‘tarishni taqozo etadi.

Lingvistik kompetensiyani shakllantirishda e‘tibor va psixologik yondashuvlar haqida to‘xtalib o‘tamiz. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining diqqat markazini darsga jalb qilishda psixologik mashqlar, o‘yinlar va vizual tasvirlardan foydalanish foydali. Masalan, hayvonlar rasmi asosida

bolalarda e’tiborni kuchaytirish mashqlari yoki matnlarda ko‘chma ma’noli so‘zlarni ajratish – bu lingvistik bilimlar asosidir.

Lug‘at boyligini oshirish va milliy qadriyatlarni singdirish bo‘yicha nimalarga e’tibor qaratishimiz zarur? So‘z va iboralar orqali bolaning fikrlashi shakllanadi. Milliy tarbiya kontentlari – maqollar, hikmatli so‘zlar, xalq ertaklari, dostonlar – bola dunyoqarashini kengaytirish, ona tilidagi boy ifoda vositalarini o‘rganish uchun asosiy manbadir. Masalan, “Do‘st bor, g‘amda bilinadi” kabi maqollar orqali ham lug‘at boyligi, ham ma’naviy tarbiya beriladi.

Bu yerda lingvistik kompetensiyani rivojlantirish faqat so‘z boyligini oshirish emas, balki o‘quvchining ma’naviy ongini milliy qadriyatlar orqali shakllantirishdir. Shuning uchun lug‘at ustida ishlash jarayonida quyidagilarni tatbiq qilish zarur:

- O‘zbek xalq maqollari va aforizmlarini matnga kiritish;
- O‘quvchi yoshi va mavzusiga mos xalq ertaklari bilan tanishtirish;
- Darslarda milliy liboslar, urf-odatlar haqida matnlar o‘qitish;
- “So‘zlar sayohati”, “Milliy so‘zlar xazinasi”, “O‘zbekona iboralar” kabi bo‘limlarni

o‘quv dasturiga tatbiq etish.

Lingvistik kompetensiyaning asosiy yo‘nalishlari va metodik yondashuvlar

O‘quvchilarda nutq madaniyatini shakllantirish uchun:

- Matnlar asosida yangi so‘zlar izohlanadi;
- So‘zlarni o‘rinli ishlatish o‘rgatiladi;
- Badiiy adabiyotlardan iqtiboslar beriladi;
- So‘z boyligi – ifodali va ravon nutqning asosi sifatida o‘rgatiladi.

Lug‘atshunoslikka asoslangan o‘quv kontentlari, ayniqsa, milliy termin va atamalarning izohli yondashuvi, o‘quvchining ona tili boyligiga nisbatan e’tiborini kuchaytiradi. Misol uchun, “non”, “ota”, “mehmondo‘stlik”, “sabr” kabi so‘zlar turli badiiy manbalarda tahlil qilinib, ularning milliy mazmuni ochib berilishi zarur.

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida lingvistik kompetensiyalarni shakllantirish – bu nafaqat til qoidalarini o‘rgatish, balki **milliy o‘zlikni anglash va qadriyatlarni singdirish** jarayonidir. Shu sababli, ta’lim jarayonida milliy tarbiya kontentlarini ishlab chiqish, ularni dars jarayonlariga integratsiyalash va metodik jihatdan to‘g‘ri yo‘naltirish zarur. Bu esa o‘quvchilarda nafaqat tilga, balki xalqiga, tarixiga, madaniyatiga hurmatni shakllantiradi va mustahkamlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Jalilova D.U. (2023). *Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida axborot kompetentligini rivojlantirish masalasining ahamiyati*. “Raqamli texnologiyalar davrida tillarni intensiv o‘qitishning psixologik-pedagogik jihatlari” respublika ilmiy-amaliy anjumani. DOI: [10.5281/zenodo.7993607](https://doi.org/10.5281/zenodo.7993607)
2. Tursunqulova M.T. (2023). *Zamonaviy ta’lim sharoitida o‘quvchilarda lingvistik kompetensiyalarni shakllantirish masalasi va yondashuvning ahamiyati uyg‘unligi*. Respublika ilmiy-amaliy anjumani. DOI: [10.5281/zenodo.7993657](https://doi.org/10.5281/zenodo.7993657)
3. Tursunqulova M.T. (2023). *Boshlang‘ich sinflarda foydalaniladigan didaktik o‘yinlar haqida ayrim mulohazalar*. DOI: [10.5281/zenodo.8044429](https://doi.org/10.5281/zenodo.8044429)
4. G‘afforova T., Nurullayeva Sh. (2003). *Boshlang‘ich sinflar ona tili darslarida didaktik o‘yinlar va mustaqil ishlar*. Qarshi: Nasaf.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 12-noyabrdagi PQ–5117-son qarori: “2022–2026-yillarda yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”.
6. Shoniyozova M. (2016). *Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ona tili orqali axloqiy tarbiya*. Ilmiy-uslubiy maqolalar to‘plami.